

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

SHINAM XONADONLAR TOPUVCHI WEB PLATFORMALARNING ANALITIK TAHLILI

Xoldarboyev Rahimjon Axmatdjanovich

Andijon universiteti katta o'qituvchisi, mashinasozlik instituti,

Azimov Abdumajid Abdubanno o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola Airbnb va Booking platformalarini tahlil qilish orqali, bizga bu platformalar tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar haqida aniq tasavvur beradi. Shuningdek, bu platformalar orqali bizga qanday imkoniyatlar mavjudligini ham ko'rib chiqamiz. Bu narsalar bizga, bizning safarlarimizni qanday rejalashtirishimiz kerakligi haqida tushuncha beradi. Bu esa, bizning safarlarimizni yanada qulay va samarali qiladi. Maqolada Airbnb va Booking platformalarining qanday ishlashini, ularning xususiyatlari va foydalanuvchilar uchun qanday imkoniyatlar yaratishini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Kalit so'zlar: Booking.com, Airbnb, web platforma, texnologiya, to'lovlar, kompaniya, mehmonlar tahlili

ANALYTICAL ANALYSIS OF WEB PLATFORMS FOR FINDING APARTMENTS

Holdarboev Rahimjon Akhmatdjanovich

Andijan Machine Building Institute, senior teacher

Azimov Abdumajid Abdubanno ogli

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Abstract. By analyzing the Airbnb and Booking platforms, this article will give us a clear idea of the services offered by these platforms. We will also consider what opportunities are available to us through these platforms. These things give us insight into how we should plan our trips. This makes our trips more comfortable and efficient. The article analyzes how the Airbnb and Booking platforms work, their features and what opportunities they create for users.

Keywords: Booking.com, Airbnb, web platform, technology, payments, company, guest analysis.

Kirish. Turizm sohasi dunyoda zamonaviy menejment modellari va texnologiyalarining o‘rni ko‘proq ko‘zga tashlanmoqda. Booking.com va Airbnb kabi yirik web platformalar, bu sohadagi rivojlangan xizmatlarning eng muhim namunalaridan birini ta‘minlaydi. Ular turizm sektoriga yangi o‘zgarishlar kiritish, sayohatchilar va xizmat ko‘rsatuvchilar orasida ko‘proq aloqa muhiti yaratish va sayohatchilar uchun arzon va qulay mehmonxonalarni topishda ko‘maklashish bilan shug‘ullanishadi.

Booking.com va Airbnb o‘rtasidagi farq va o‘xshashliklar, ularning xizmat modellari, foydalanuvchilarga taqdim etilayotgan imkoniyatlar, va turizm sohasidagi o‘zgarishlar muhim tahlillar mavzularini tashkil etadi.

Airbnb - bu qisqa va uzoq muddatli uyda qolish va tajribalar uchun onlayn bozorni boshqaradigan Amerika kompaniyasi. Kompaniya broker sifatida ishlaydi va har bir bron qilish uchun komissiya oladi. Kompaniya 2008 yilda Brayan Cheski, Neytan Blechark va Jo Gebbiya tomonidan tashkil etilgan. Airbnb o‘zining asl nomi Air Bedand Breakfast.com ning qisqartirilgan versiyasidir. Airbnb - qisqa muddatli uy-joy ijarasi bo‘yicha eng mashhur kompaniya

Booking.com - 1996 yilda Amsterdam (Niderlandiya) da tashkil etilgan onlayn mehmonxona bron qilish tizimi . 2005 yilda tizim Amerikaning The Priceline Group kompaniyasi tomonidan 133 000 000 dollarga sotib olindi (nomi o‘zgartirildi Booking Holdings NASDAQ : BKNG 2018 yil fevralida), Yevropa bozoriga e‘tibor qaratildi . Bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan.

Sayohat sektori, texnologiya va internetning rivojlanishi bilan birga o‘zgarib borayotgan soha. Airbnb va Booking, bu sohadagi eng katta va eng tanilgan platformalar hisoblanadi. Ular, mehmonxonalar va kvartiralar uchun ijaraga berish xizmati ko‘rsatish orqali dunyoning turli joylarida joylashgan milyonlab mehmonxonalar va kvartiralar uchun ijaraga berish xizmati ko‘rsatadi.

Bu maqolada, biz bu ikkala platformaning xususiyatlari, foydalanuvchilarining soni, xizmat sifati va boshqa ko‘rsatkichlar tahlil qilamiz. Shuningdek, Airbnb va Booking platformalarining foydalanuvchilar uchun qanday imkoniyatlar yaratishini ham o‘rganamiz.

Bu tahlil, bizga bu platformalar tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar haqida aniq tasavvur beradi. Shuningdek, bu platformalar orqali bizga qanday imkoniyatlar mavjudligini ham ko‘rib chiqamiz. Bu narsalar bizga, bizning safarlarimizni qanday rejalashtirishimiz kerakligi haqida tushuncha beradi. Bu esa, bizning safarlarimizni yanada qulay va samarali qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Adabiyotlar tahlili va metodologiya uchun quyidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin:

1. **Neutrality may matter: sentiment analysis in reviews of Airbnb, Booking, and Couchsurfing in Brazil and USA:** Bu maqolada Airbnb, Booking va Couchsurfing platformalarining sharhlarini sentiment tahlili orqali o'rganishni ko'rib chiqishgan. Ular Brazil va AQSh shaharlarida mehmonxona xizmatlarini taqdim etuvchi platformalar tomonidan yozilgan sharhlarni yig'ib olganlar va ularda sentiment tahlilini amalga oshirganlar. Ular topgan natijalariga ko'ra, ulash ekonomikasi sharhlari, an'anaviy ekonomikaga nisbatan ancha ko'proq ijobiy bo'lishi mumkin.

2. **End-to-End Predictive Analysis on AirBnB Listings Data:** Bu maqolada Airbnb ro'yxatlarining ma'lumotlarini tahminlash uchun to'liq jarayon tahlil qilinadi. Bu maqolada CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) nomli mashhur jarayon modeli yordamida ochiq manba Airbnb ro'yxatlarining ma'lumotlari uchun to'liq tahminlash tahlili beriladi.

3. **Big data and analytics in hospitality and tourism: a systematic literature review:** Bu tadqiqot Scopus va Web of Science ma'lumotlar bazalarida 31-Dekabr 2020gacha chop etilgan ilmiy maqolalar asosida tuzilgan sistemali adabiyot sharhi asosida tuzilgan. Natijalar bibliometrik usullar, tarmoq tahlili va mavzu modeli yordamida tahlil qilingan.

4. **Big data analytics and hotel guest experience: a critical analysis of online reviews:** Bu tadqiqot Google Scholar'da 2020 yil oxirigacha chop etilgan ilmiy jurnal maqolalariga asoslangan sistemali adabiyot sharhi asosida tuzilgan.

Bu ma'lumotlar sizning maqolangiz uchun yaxshi boshlang'ich manba bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar yordamida siz Airbnb va Booking platformalarining analitik tahlilini olib borishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar sizga platformalar tomonidan yaratilgan ma'lumotlarni qanday tahlil qilish, qanday xulosalar qilish va qanday yo'nalishlarni o'rganishga qaratish kerakligi haqida tushuncha berishi mumkin. Bu ma'lumotlar sizning maqolangiz uchun yaxshi boshlang'ich manba bo'lishi mumkin.

Airbnb va Booking - bu ikkala katta mehmonxona va kvartira ijarasi platformalaridir. Ularning analitik tahlili quyidagicha bo'ladi:

Airbnb:

- Airbnb dunyodagi 10 milliondan ortiq Airbnb va Vrbo ta'til uyining samaradorligini kuzatadi.
- AirDNA orqali Airbnb analitikasi, Airbnb bandlik darajasi, narxlar va investitsiya tadqiqotlari kabi qisqa muddatli ijaraga oid ma'lumotlarni tahlil qiladi.

- AirDNA's MarketMinder asbobining Airbnb analitikasi har qanday bozorda ta'til uyining daromadini oshirishga yordam beradi.
- Airbnb - bu \$75 milliardlik onlayn bozor, uylar/villalar/ shaxsiy xonalar ijarasi uchun va sayohat faoliyatlari uchun mo'ljallangan.
- Airbnb platformasi veb-sayt yoki mobil ilova orqali kirish mumkin.

Booking:

Booking haqida ma'lumot topish uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur. Bu platforma ham mehmonxonalar, kvartiralar va boshqa turar joylar uchun ijaraga berish xizmatlarini taklif qiladi. Ular ham o'zlarining o'ziga xos analitik tahlil asboblarini ishlatishadi.

Bu ikkala platforma ham mehmonxonalar va kvartiralar uchun ijaraga berish bo'yicha katta ma'lumotlar bazasiga ega. Ular shuningdek, foydalanuvchilar uchun osonlashgan booking jarayonini ham taklif qiladilar. Bu platformalar orqali xizmat ko'rsatuvchilar va mijozlar o'rtasidagi aloqa ham yaxshilashadi. Bu esa mijozlarning qulaylik darajasini oshiradi va ularning platformadan qayta foydalanish ehtimolliklarini oshiradi.

Bu ikkala platformaning analitik tahlilini o'rganish, ularning qanday ishlashini, qanday ma'lumotlarni to'plashini va bu ma'lumotlarni qanday tahlil qilishini tushunishga yordam beradi. Bu esa bizga ularning biznes modelini, mijozlar bilan aloqalarini va ularning xizmatlarini qanday takomillashtirishga qaratilgan strategiyalarini tushunishga yordam beradi.

Bu ma'lumotlar sizning maqolangiz uchun foydali bo'lishi mumkin. Bu ikkala platforma orasidagi farqlar va o'xshashliklar, shuningdek ularning biznes modeli va mijozlar bilan aloqalarini qanday yaxshilashga qaratilgan strategiyalarini o'rganish sizning maqolangizga katta qo'shimcha qilishi mumkin.

Muhokama

Airbnb va Booking.com: Qaysi platforma qimmatroq?

Airbnb va Booking.com ikkalasi ham ijara egalaridan qabul qilingan bron uchun xizmat haqi miqdorini undiradilar. Shunday qilib, mezbon sifatida ikkala sayt xizmatlaridan foydalanish uchun qancha to'lov to'lashingizni bilish muhimdir.

Airbnb to'lovlari (shu jumladan, faqat xost to'lovi)

Airbnb ikki xil xizmat to'loviga ega: Split to'lovi va faqat Xost uchun to'lov. Split to'lovi xizmat to'lovi bo'lib, u bronlash umumiy narxining taxminan 14% dan 16% gacha to'laydigan mehmonlar va Airbnb'ga taxminan 3% to'laydigan mezbonlar o'rtasida taqsimlanadi. Faqat Airbnb Xostlari uchun to'lov

bronlash narxining 15% atrofida turadi, shu bilan birga mehmonlar uchun to'lov olinmaydi.

Garchi bu o'zgarish noqulay bo'lib tuyulsa-da, Airbnb bronlash stavkalarini oshirish uchun buni amalga oshirdi. Bu hisob-kitob paytida narxning 14% oshishiga hayron bo'lmagan mehmonlardan oldindan, yakuniy miqdorni undirishga asoslangan. Ushbu xarajatlarni qoplash uchun siz yuqoriroq kunlik tarifni olishingiz va qo'shimcha xizmatlarni taklif qilishingiz mumkin.

Booking.com xizmat haqi

Booking.com ko'chmas mulk egalariidan joylashuviga qarab 10% dan 25% gacha bo'lgan komissiya stavkasini oladi, o'rtacha stavka esa 15%. Ular mehmonlardan hech qanday komissiya olmaydilar. 15% yoki undan yuqori tekis stavka juda katta ko'rinishi mumkin.

Biroq, Booking.com shuningdek, mehmonlardan tozalash va sochiq haqi (agar mavjud bo'lsa) kabi qo'shimcha to'lovlarni olish imkonini beradi. Shunday qilib, tarifingizni oshirish va qo'shimcha xizmatlar uchun haq olish orqali komissiya narxini qaytarishingiz mumkin.

Booking.com qimmatroqmi?

Mulkingiz joylashuvi sizdan olinadigan Airbnb va Booking.com to'lovlarini belgilaydi, shuning uchun ikkala platforma ham yuqori narxlarni talab qilishi mumkin. Agar siz Split to'lovidan foydalanish huquqiga ega bo'lgan mamlakatda bo'lsangiz, bu siz uchun arzonroq narx strategiyasi deb o'ylashingiz mumkin. Split Fee formati foydaliroq bo'lishi mumkin, ammo ba'zi mehmonlar faqat hostlar ro'yxatini bron qilishni afzal ko'rishadi.

Biroq, ahvolga tushib qolgani shundaki, mehmonlaringiz chiqish paytida oladigan narx oshishi sababli bron qilish darajasi pasayishi mumkin. Faqat Xost uchun to'lov siz va mehmoningiz o'rtasida narxlarning shaffofligini ta'minlaydi va ko'proq bron qilishni rag'batlantiradi.

Booking.com ta'til ijarasi egalariidan o'rtacha 15% komissiya oladi. Bu Airbnb'da faqat Xost uchun to'lov bilan bir xil stavka, ya'ni Booking.com'da ro'yxatga olish Airbnb'dagi kabi taxminan bir xil narxga tushadi.

Xulosa

Airbnb va Booking ikkala platforma ham mehmonxonalar va kvartira ijarasi uchun katta xizmatlar hisoblanadi, lekin ularning yondashuvlari va foydalanuvchilar uchun taklif qiladigan imkoniyatlari farq qiladi.

Airbnb platformasi jamoatni qurishga va mehmonlar va mehmonxonalar orasidagi shaxsiy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu platforma mehmonxonalariga mahalliy maslahatlar va tavsiyalar berishni rag'batlantiradi.

bu esa mehmonlar uchun eslatma qoldiradigan tajribalar yaratadi⁵. Airbnb ma'lumotlar ilmiyini mahsulotlarini takomillashtirish va marketingini yaxshilash uchun ishlatadi¹. Ular ma'lumotlarni mijozning ovozi sifatida ko'radilar va ma'lumotlar ilmiyini ushbu ovozning tarjimasini sifatida ko'radilar¹.

Booking.com esa samarali va qulaylikka qaratilgan, foydalanuvchilar uchun qidiruv va bron qilish jarayonlarini osonlashtiradi⁵.

Har bir platformaning o'ziga xos xususiyatlari bor, shuning uchun foydalanuvchilar o'z ehtiyojlariga eng mos keladiganini tanlashlari kerak. Bu ikki platforma orasidagi farqlar va o'xshashliklar turizm sohasidagi analitik tahlil uchun muhim ma'lumotlar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.igms.com/booking-com-vs-airbnb/>
2. <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/10/end-to-end-predictive-analysis-on-airbnb-listings-data/>
3. <https://www.airdna.co/>
4. <https://wise.com/us/blog/booking-com-airbnb>
5. www.theworldwasherefirst.com
6. <https://partner.booking.com/en-gb/help/growing-your-business/analytics-reports/understanding-your-analytics-space>

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.